

A madeira na arquitetura paulista: uma investigação

Mônica Junqueira de Camargo

A madeira na arquitetura paulista: uma investigação

Explorar velhos temas sob novas óticas é sempre um desafio interessante, a começar pela feliz confirmação da inesgotabilidade de qualquer assunto. A oportunidade de pesquisar a arquitetura paulista sob a ótica da madeira, segundo a proposta deste encontro, trouxe surpresas e também confirmou suposições. Por um lado, a surpresa na verificação de sua inquestionável participação na construção da cidade de São Paulo, por outro a constatação da falta de preparo dos arquitetos na exploração racional que potencializasse seu aproveitamento, como o esforço levado a frente pela ITA, que em 1987 estruturou sua linha de montagem de pré-fabricados de madeira.

Em uma primeira leitura mais rápida, é possível supor que a madeira não tem um papel determinante na produção paulista, dada a falta de evidências mais explícitas. No entanto, um olhar mais atento é capaz de identificar tratar-se de uma das matérias-primas de maior presença na história de sua arquitetura, sem a qual a arquitetura paulista não seria de fato o que foi. Apesar da condição de coadjuvante na criação arquitetônica dos paulistas, a madeira foi imprescindível como elemento construtivo para batentes, esquadrias, fechamentos, armários, mobiliário e, sobretudo, como suporte a sua execução.

A madeira, desde tempos coloniais, tem participado da viabilização da construção na cidade de São Paulo. Elemento fundamental para a execução da taipa, seja de-pilão, seja de mão, e do concreto armado, conformando os taipais ou as formas para o concreto. Nem sempre de presença tão evidente, a madeira foi tão partícipe da arquitetura paulista, do período colonial ao moderno, quanto a taipa e/ou concreto, uma vez que inexoravelmente a estes atrelada. Sua presença se faz notar desde a implantação da vila colonial, cujas medidas do lotes eram definidas pelos taipais - pranchões de madeira, entre os quais o barro era socado, aos detalhes construtivos, cuja maioria era de madeira.

Não obstante a madeira ter sido uma das matérias primas mais abundantes para o colonizador, e também explorada pelos nativos, ainda que de modo rudimentar uma vez que desconheciam os metais, a madeira não foi incorporada pelos colonos como solução estrutural ou de modo expressivo do processo construtivo. Se os portugueses souberam assimilar muito da cultura indígena para a sua sobrevivência, com alguns hábitos, como linguagem, alimentação, que se tornaram arraigados, constituindo tradições presentes até hoje na sociedade paulista, o uso da madeira e do sapé tal como praticado pelos nativos, foi rapidamente substituído pela taipa introduzida pelos jesuítas, restringido seu uso apenas para a sustentação dos telhados ou como

vedação de vãos e esquadrias. Mesmo enquanto estrutura para as coberturas, teve uma aplicação muito peculiar, pois até meados do século XVIII, não há registro do uso de tesouras para os telhados nas construções paulistas.

Provavelmente pela dificuldade de seu processamento ou pela falta de interesse não houve uma vontade de explorar esse material para a edificação da colônia, mas sim para a sua comercialização, tendo sido alvo da primeira atividade extrativista empreitada pela coroa, o que comprova o reconhecimento da qualidade do material encontrado.

Em um texto a propósito da exposição *Do pau brasil ao pinho de riga*¹, promovida pelo Centro Brasileiro da Construção em 1970, Luis Saia atribuiu a falta de exploração adequada da madeira ao caráter predatório da colonização portuguesa:

"O Brasil está por vencer uma etapa preliminar que o desvencilhe dos aspectos negativos da mentalidade técnica formada sob os auspícios de uma economia colonial. Ainda medimos a madeira com base no pé-polegada e ainda estamos naquele estágio de laboratório que restringe a pesquisa a um problema de taxas de trabalho.

*O machado ainda falqueja e a serragem ainda é - quando o é - combustível. Reflorestamento custa a se libertar do estágio do eucalipto e do pinus. Quem viaja pelas estradas de Minas gerais ainda encontra caminhões de lenha que esgotam os últimos etos de matas de regiões já desnudadas. O consumo de carvão de lenha para as siderúrgicas representa o maior item da pauta da razia florestal. O conhecimento das nossas espécies vegetais ainda está naquele estágio em que nome de árvore é ainda de pau ou árvore de fruta."*²

Com a chegada dos imigrantes, a partir do século XIX, especialmente os italianos, entre eles exímios carpinteiros e marceneiros, avançou-se muito no apuro da técnica para o processamento da madeira, mas esta ainda continuou restrita aos elementos construtivos e mobiliário, produzidos artesanalmente, sem qualquer investimento na pesquisa para a identificação das diversas espécies e de suas características visando o aproveitamento mais adequado, tampouco uma preocupação no sentido da recomposição e recuperação das reservas florestais.

¹ SAIA, Luis. Do pau brasil ao pinho de riga. *Revista Acrópole*, 379, nov. 1970, p.17-39

² idem, p.17.

Para os arquitetos modernos, o uso da madeira também não foi muito diferente, continuou sendo subutilizada como molde para o concreto, que passou a se valer inclusive de sua textura para o acabamento do concreto quando deixado aparente. A difusão do uso do concreto aparente na arquitetura brasileira contribuiu para grande devastação das reservas florestais, como bem lembrou Lelé: *"foi uma coisa violenta que aconteceu no Brasil. O pinho-do-paraná, quando eu me formei, era considerada uma madeira vil. Como o concreto precisa ser feito por meio de um molde, esse molde era fabricado com pinho, e depois toda a madeira era desperdiçada. Resultado: o pinho-do-paraná foi se extinguindo, hoje é uma espécie que tem que ser protegida. (...) Depois é que foram surgindo as madeiras prensadas, os compensados. O aglomerado é ainda mais recente."*³

Experiências com madeira na arquitetura são inúmeras, entretanto, até muito recentemente, como mencionamos acima, foram raros os investimentos em uma produção sistematizada. As notícias que se tem das escassas tentativas de uma exploração racionalizada em larga escala, apontam para um caráter totalmente experimental e fortuito, sem desdobramentos subsequentes, apesar dos excelentes resultados obtidos, que mais confirmam a falta de compreensão e de empreendedorismo de nossos profissionais do que o real conhecimento sobre o tema.

No caso brasileiro, considerando a qualidade e abundância da matéria prima nacional, a exploração sistemática da madeira, sob a ótica dos princípios modernos, poderia ter sido uma interessante opção à industrialização e à produção em larga escala, considerando que as oportunidades de se promover um desenvolvimento responsável não foram poucas. Contudo, apesar do grande interesse pela industrialização dos arquitetos ativos na cidade de São Paulo nos meados do século XX, não se tinha uma compreensão clara do que era a produção em massa na arquitetura, mesmo porque a industrialização no Brasil não foi um processo natural do setor produtivo, mas fruto de uma estratégia política, na qual não estava incluída a construção civil.

A trajetória do arquiteto Oswaldo Arthur Bratke é uma fonte rica para a investigação das relações entre arquitetura e sistema produtivo em geral e a madeira em particular. Bratke foi um dos profissionais mais ativos da cidade de São Paulo, entre os anos de 1930 e 1960, somando mais de 1500 projetos dos quais 90% executados, cuja arquitetura se distinguiu pelo apego que sempre manteve às questões construtivas. Para ele, a construção da forma era um ato que exigia o maior respeito pelos

³ LIMA, João Filgueiras. *O que é ser arquiteto: memórias profissionais de Lelé (João Filgueiras Lima) em depoimentos a Cynara Menezes*. Rio de Janeiro: Record, 2004. p.115.

processos do fazer e pelos materiais nela comprometidos e implicados; materiais e processos submetidos a uma disciplina que os organiza em função de objetivos identificados no próprio ato de projetar. Para ele, nenhuma forma existe em si a priori, mas é obtida como ação do construir, juntar e compor. A constante preocupação em aproveitar as conquistas anteriores, uma considerável valorização do detalhe e a obsessiva busca da qualidade, perseguindo-a como um princípio, constituíram os principais elementos de sua conquista moderna. Uma trajetória e um perfil de profissional que poderia ter se aventurado com certa segurança a uma arquitetura com lastro industrial.

Bratke sempre fez uso muito parcimonioso da madeira, como de todos os outros materiais, mas conseguiu explorá-la com muita invenção também. Antes de dominar a impermeabilização das lajes, seus telhados eram sempre de duas águas com beiral, às vezes tinha cachorros horizontais, e às vezes os caibros é que desciam inclinados. Também usava beiral horizontal, onde os cachorros eram tábuas verticais para permitir a ventilação entre elas e o telhado. Em seus projetos, Bratke demonstrava domínio dos materiais e grande capacidade de explorar suas propriedades, tendo criado elementos e detalhes que foram apropriados pela cultura arquitetônica local. Ele desenvolveu um armário de cozinha, que segundo Carlos Lemos, *"todo mundo copiava, eu praticamente copiei até agora. Era uma solução extremamente criativa, simples, que ele devia ter patenteado. Era um armário embaixo da pia, sob uma bancada de mármore, suspensa por um perfil de ferro "T" com alma para fora, onde soldava um pino que por sua vez prendia a porta, que permitia sua abertura até a posição totalmente horizontal, podendo ser aproveitada como uma bancada. O fundo era de ripas para ventilar e na parede ainda tinha um caninho, que ele fechava com um ralo para não entrar bicho, barata."*⁴ (LEMOS, 1999).

⁴ Carlos Lemos em entrevista a autora em 1999.

Figura 1 - detalhe armário cozinha

Dada a sua intensa produção e o caráter investigativo de sua arquitetura, Bratke era frequentemente procurado por fabricantes para a experimentação de novos produtos. Foi um dos pioneiros no uso do compensado em São Paulo, conforme registrou Segawa: "*Bratke deve ter projetado e executado um dos primeiros protótipos de casa em madeira compensada com cobertura também com telhas de compensado protegidas com folhas de alumínio, em sua chácara do Morumbi.*"⁵

A racionalização construtiva presente em sua arquitetura lhe valeu a publicação na Revista Arts&Architecture, do projeto de sua primeira residência à rua Avanhadava, em que levou à frente uma série de experimentos, fazendo uso mais extensivo da madeira, inclusive de compensados, como vedação, divisória, além das janelas, portas e esquadrias. Nessa obra, Bratke também utilizou componentes industrializados disponíveis no mercado e investiu na racionalização da execução, conseguindo reduzir o seu prazo e custo. Essa proposta se alinhava ao programa Case Study Houses promovido pela revista americana, cujo objetivo era redirecionar a indústria promotora de equipamentos para a guerra para a produção de componentes construtivos no esforço de tentar superar o déficit habitacional. O compensado de madeira desenvolvido para a fabricação de aviões apresentava algumas facilidades em relação à madeira maciça, como a leveza e o manuseio mais fácil, tornando-se um

⁵ SEGAWA, Hugo e DOURADO, Guilherme Mazza. *Oswaldo Arthur Bratke*. São Paulo: Proeditores, 1997, p.32.

dos materiais prediletos para a investigação dos arquitetos americanos, formados na tradição do ballon frame.

O fenômeno da construção dos núcleos habitacionais do Amapá, projetados por Oswaldo Arthur Bratke para a Icomi em 1955, ilustra bem esse distanciamento dos arquitetos paulistas aos meios de produção, sob a ótica do empreendedorismo, apesar de inseridos na complexa dinâmica industrial paulista.

A sua experiência mais intensa com a racionalização da construção, em que também usou a madeira foi, sem dúvida, nos núcleos habitacionais do Amapá. Projetados, em 1955, para a Icomi, como vilas habitacionais para a exploração de manganês, cuja área de mineração localizava-se em plena floresta amazônica, a sua implantação exigiu o desmatamento de área considerável da reserva. Tendo em vista a abundância da madeira e a escassez de qualquer outro material, bem como a dificuldade de se produzir o concreto armado, dada a falta de pedra na região, a madeira foi a opção natural, malgrado a falta de preparo para a sua exploração e mesmo de informação sobre as diversas espécies vegetais, como informa o relatório do próprio Bratke: "*Não havia dados técnicos sobre as madeiras locais. Mandamos cortar de trinta a quarenta tipos e os enviamos para o Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP (IPT) para exame. Fizeram um estudo completo, menos quanto à durabilidade, que levaria no mínimo um ano. Com isso tínhamos conhecimento da qualidade das madeiras e selecionamos cerca de vinte tipos para as obras. (...) a andiroba e louro para estruturas protegidas contra a intempérie e sucupira e maçaranduba para as obras expostas. para pisos, a mais indicada e encontrada com relativa facilidade é a sucupira.*"⁶

⁶ SEGAWA, Hugo e DOURADO, Guilherme Mazza. *Oswaldo Arthur Bratke*. São Paulo: Proeditores, 1997, p.252.

Figura 2 - habitação funcionário graduado

Figura 3 clube funcionários

Figura 4 capela

O processamento da matéria prima também encontrou muitas dificuldades, seja pela falta de estoques locais e de estufas de secagem, como pela a carência de mão-de-obra de qualidade, demandando soluções muito simples e criativas, além de grande investimento na formação de operários para trabalhar em todos os setores da construção civil. Montou-se uma oficina-escola completa com seções de carpintaria, marcenaria, serralheria, pintura e estofamento, que abarcassem do beneficiamento da matéria prima ao acabamento do mobiliário, que deveria eficiente para atender a grande e rápida demanda. Todas as casas foram entregues totalmente equipadas para o pronto uso e praticamente ao mesmo tempo, exigindo sofisticada logística de produção, que acabou por formar excelentes profissionais, mais tarde absorvidos pelo mercado de trabalho. Ainda assim foi necessário trazer muito equipamento do sul do país, como previsto no mesmo relatório: "*Não havendo na região fabricação, em*

escala industrial, de folhas de portas em madeira compensada à prova d'água ou de cupim, será necessário recorrer às indústrias do sul do país, o mesmo ocorrendo com outras peças de esquadrias, em que o mais indicado é o cedro, encontrado com mais facilidade no Amazonas.⁷

Figura 5 - brises em madeira. Centro de Saúde.

Figura 6 mobiliário

⁷ NÚCLEOS Habitacionais do Amapá. *Acrópole*, São Paulo, nº326, p.17-38, mar. 1966

E também nos Estados Unidos foi comprado muito equipamento, tanto pela proximidade como pelo custo. Apesar dos detalhes terem sido definidos visando as precárias condições locais para a sua execução, valendo-se de materiais toscos e de adaptações improvisadas, como uma esquadria com palhetas de madeira móveis construída com a partir de grampos de cerca, uma das concorrências para a execução de uma janela veneziana foi vencida por uma firma de Miami.

Figura 7 - detalhe veneziana

Figura 8 - veneziana

Mesmo esse empreendimento, cujo porte demandou a organização da produção em escala industrial, estimulou uma apropriação e domínio mais amplo da madeira enquanto processo industrial. Constituiu, do ponto de vista dos elementos construtivos, uma experiência, como tantas outras, fechada em si mesma, com alguns poucos detalhes incorporados pela indústria local sem qualquer reconhecimento de autoria, como os brises de madeira basculantes executados pelas oficinas locais.

Na década de 1960, Bratke desenvolveu, a pedido do governo federal, um projeto para a casa mínima, para o qual previu peças em madeira para a produção em larga escala, mas que também não foram levadas à frente.

Figura 9 e 10 - estudo casa mínima

Essa breve perscrutação pela obra de Bratke ilustra, por um lado, as oportunidades da exploração da madeira, a potencialidade das nossas reservas, a capacidade de nossos profissionais em responder corretamente às solicitações de seu uso, e por outro o desperdício de esforços, e o distanciamento do meio arquitetônico ao mundo da construção civil.

O uso da madeira, de certo modo, vem acompanhando o ritmo da industrialização do país, sendo explorada com interesse crescente pela indústria de mobiliário, ganhando espaço na construção civil graças aos compensados e laminados, mas com uma participação ainda muito tímida enquanto opção de sistema estrutural, apesar da qualidade e variedade das nossas espécies. A sua exploração está muito aquém do seu potencial, sendo a produção da ITA, ainda hoje, uma exceção no panorama brasileiro da construção civil.

Referências bibliográficas

AFLALO, Marcelo (org). *Madeira como estrutura. História da ITA*. São Paulo: Parallaxe, 2005.

CAMARGO, Monica Junqueira de. *Oswaldo Arthur Bratke: uma trajetória de arquitetura moderna*. São Paulo: Fau/ Mackenzie, 1995. dissertação de mestrado.

CAMARGO, Monica Junqueira de. *Princípios de arquitetura moderna na obra de Oswaldo Arthur Bratke*. São Paulo: Fau/USP, 2000 . tese de doutorado.

CAMARGO, Monica Junqueira de. *Poéticas da razão e construção: conversa de paulista*. São Paulo: Fau/USP, 2009. tese de livre-docência.

LIMA, João Filgueiras. O que é ser arquiteto: memórias profissionais de Lelé (João Filgueiras Lima) em depoimentos a Cynara menezes. Rio de Janeiro: Record, 2004. p.115.

NÚCLEOS Habitacionais do Amapá. *Acrópole*, São Paulo, nº326, p.17-38, mar. 1966

SAIA, Luis. Do pau brasil ao pinho de riga. *Revista Acrópole*, 379, nov. 1970 , p.17-39

SEGAWA, Hugo e DOURADO, Guilherme Mazza. *Oswaldo Arthur Bratke*. São Paulo: Proeditores, 1997.

Lista das ilustrações:

Figura 10 - detalhe armário cozinha, croquis de Carlos Lemos. Fonte: CAMARGO ,2000, p. 88.

Figura 2 - - habitação funcionário graduado. Fonte: CAMARGO, 2000, p. 142.

Figura 3 - Clube dos funcionários. Foto Nelson Kon. Fonte: Arquivo do fotógrafo.

Figura 4 - Capela. Foto Nelson Kon. Fonte: Arquivo do fotógrafo.

Figura 5 - brises em madeira. Centro de Saúde. Foto: Hugo Segawa, 1995. Fonte: SEGAWA, 1997, p.250.

Figura 6 - mobiliário. Fonte: CAMARGO , 2000, p. 152.

Figura 7 - detalhe veneziana. Fonte: SEGAWA, 1997, p.255.

Figura 8 - veneziana em madeira. Fonte: SEGAWA, 1997, p.254.

Figuras 9 e 10 - estudo casa mínima. Fonte: CAMARGO , 2000, p. 154.